

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Шарипов Одил Гуломжонович

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

DRJI

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

2023-2024

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MART